

Imunoterapia e Imunomodulação - Imunoterapia com aeroalergénios: mecanismos, tipos e vias de administração

Prof. Dr. Luís Delgado

Serviço de Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal.

Vamos abordar neste tema os principais mecanismos, tipos e vias de ministração da imunoterapia com alergénios (AIT), centrando a apresentação nos exemplos da AIT com aeroalergénios nas doenças alérgicas respiratórias.

Este tipo de imunomodulação tem por alvo as doenças alérgicas, i.e., as doenças mediadas por **hipersensibilidade tipo I**, como sejam a rinoconjuntivite alérgica, a asma alérgica, a anafilaxia a venenos de himenópteros, cujos mecanismos imunológicos de base são dependentes da produção de anticorpos da classe IgE e linfócitos Th2. Caraterizam-se, assim, pelo aumento dos níveis séricos de **IgE específica** para os alergénios clinicamente relevantes em cada doente, **ativação** dependente da IgE de **mastócitos** ou **basófilos** e **eosinofilia** dos órgãos envolvidos (um biomarcador da resposta Th2).

Uma fase inicial destas doenças, a fase de **sensibilização**, decorre muitas vezes em meses ou anos antes da doença ser clinicamente aparente, dependendo da captação do alergénio no seu local de penetração (e.g. mucosas respiratórias) por células apresentadoras de antigénio. Habitualmente trata-se de **células dendríticas** que, sob a influência de alguns sinais provenientes da interação entre os alergénios e as células epiteliais - IL-25, IL-33, TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*) - vão migrar para os gânglios linfáticos regionais. É habitualmente aí que se inicia a síntese de anticorpos IgE que, com o sabem, é uma classe de anticorpos, dita “timo-dependente” i.e., a sua síntese depende da cooperação dos linfócitos T auxiliares (Th) com os **linfócitos B**. No caso da produção de IgE, o subtipo funcional de linfócitos Th produtores de citocinas de tipo-2, como a IL-4 e IL-13, é particularmente relevante pois estas favorecem a comutação isotípica para a síntese de IgE nos linfócitos B; os linfócitos B não estimulados por antigénios (ditos *naive*) produzem essencialmente IgM progredindo, habitualmente após um 1º contacto e reconhecimento dos seus antigénios, para a síntese de IgG mas, na presença das citocinas T2, fazem uma comutação para síntese de IgE. Assim a síntese de IgE é dependente dos linfócitos B, mas está em estreita colaboração com os **linfócitos Th2**.

Numa segunda fase, de **exposição alérgica**, estes anticorpos IgE, como se tratam de imunoglobulinas citofílicas, i.e., ligadas predominante a células (mastócitos e basófilos), vão reconhecer o alergénio que, induzindo o seu cruzamento na superfície celular (*cross-linking*), levam a **ativação mastocitária** com libertação imediata (minutos) de **mediadores pré-formados** (e.g. histamina, triptase) ou, mais tardia, de mediadores **formados de novo** (e.g. leucotrienos, prostaglandinas, PAF). Assim, quando há uma subsequente exposição aos alergénios em indivíduos já sensibilizados, são estes mastócitos que, “armados” com a IgE específica e encontrando-se distribuídos ao longo da pele e das mucosas, produzem pela libertação dos seus mediadores uma **resposta imediata** com vasodilatação, edema, secreção mucosa, estimulação neurogénica e, nas vias aéreas inferiores, contração da musculatura lisa brônquica. Esta reação imediata é muitas vezes acompanhada e prolongada por uma **resposta de fase tardia** que depende de alguns dos mediadores e citocinas sintetizados de novo pelos mastócitos, que vão recrutar para o local da reação outras células inflamatórias, como os eosinófilos e basófilos; estas também podem responder ao alergénio dado fixarem e transportarem anticorpos IgE na sua membrana celular (receptores FcεR1 e I). Clinicamente isto pode significar que, umas horas depois do contacto com o alergénio (4-12h),

podemos voltar a observar alguns sintomas nestes doentes por nova inflamação e congestão das mucosas, com **infiltração eosinofílica** e **hiperreatividade** do órgão alvo ao alergénio e mesmo a outros estímulos não-alergénicos. Para esta **reação de fase tardia** há também um contributo do recrutamento de linfócitos Th2 que, pelo seu perfil citocínico T2 (**IL-4, IL-5, IL-13**), contribuem para o recrutamento, ativação, migração e persistência nos tecidos de eosinófilos e hipersecreção de muco. A IL-9, conjuntamente com o *stem cell factor* (SCF), é uma citocina T2 chave na diferenciação e maturação dos mastócitos.

Em suma, a doença alérgica é mediada por hipersensibilidade de tipo I, dependendo essencialmente da síntese de IgE e de linfócitos Th2; tem uma fase de sensibilização, em que o doente não exprime ainda sintomas mas em que se inicia a produção de IgE específica, seguida de uma fase subsequente em que o doente já sensibilizado se expõe ao alergénio, originando-se então uma resposta inflamatória imediata (primeiros 30 min), na dependência de mastócitos e basófilos (sensibilizados pela IgE específica produzida na fase de sensibilização), seguida de uma reação tardia (4-12h) que, face a uma exposição alérgica persistente (dias ou semanas), acaba por desencadear uma inflamação Th2 e eosinofílica que persiste nas mucosas alvo.

Como atua basicamente a **imunoterapia específica por alergénios (AIT)**? Basicamente, uma vez identificado o alergénio sensibilizante que está na origem dos sintomas alérgicos (cl clinicamente relevante), vamos utilizar uma vacina com um extrato desse alergénio que permita uma **indução de tolerância** imunológica específica ao mesmo (dessensibilização). A ministração desse alergénio por outra via, que não a via de exposição natural, tem uma 1ª **fase de indução** (*build-up*) em que o alergénio é ministrado numa dose inicialmente baixa e que progressivamente aumenta nas doses subsequentes (habitualmente com intervalos de alguns dias a uma ou duas semanas), até atingir uma dose máxima tolerada. A partir desta fase atinge-se uma **fase de manutenção** em que a dose máxima tolerada é mantida com uma periodicidade mais alargada (4 a 6 semanas, geralmente). Sabemos que a fase inicial de indução já se associa a alguma diminuição de sintomas à exposição alérgica (“dessensibilização rápida”), que parece sobretudo depender de uma dessensibilização inicial de células efectoras, como os basófilos. No entanto, é apenas ao longo da fase de manutenção (6 a 12 meses após o início) que se obtém uma tolerância clinicamente relevante que, para se prolongar no tempo, exige habitualmente a manutenção da AIT por um período de 3 a 5 anos. Esta é uma das dificuldades práticas da AIT, a necessidade de manter o tratamento por um período longo, obrigando a ponderar a adesão e a relação custo-benefício para cada doente, conjuntamente com o risco de reações mais severas (anafilaxia) à ministração do alergénio, estas sobretudo observadas na fase de indução e influenciadas pelas características do extrato alérgico utilizado na vacina e do grau de controlo clínico da doença em causa (e.g. asma, anafilaxia prévia).

A **AIT iniciou-se há mais de 100 anos** pelos trabalhos pioneiros de Leonard Noon e John Freeman, realizados no St. Mary’s Hospital de Londres, publicados no Lancet em 1911, em que os autores demonstraram que a inoculação subcutânea de um extrato de pólenes em doses progressivas era capaz de fazer a supressão da resposta conjuntival imediata à provocação ocular com pólenes. No seguimento deste estudo demonstraram que numa terapêutica com doses muito baixas do alergénio, com intervalos de 3 a 5 dias, conseguiam obter uma melhoria muito significativa dos sintomas de rinoconjuntivite nos doentes alérgicos aos pólenes (*hay fever*). Um outro colaborador de Freeman, o Prof. William Frankland, acabou por desenvolver este tipo de aproximação terapêutica e publicou em 1954, igualmente no Lancet, o primeiro ensaio clínico controlado (RCT) de AIT aos pólenes, no qual 200 doentes com “hay fever” foram estudados em 4 grupos de tratamento: um com extrato total de pólenes, outro com um extrato purificado com os principais componentes proteicos do extrato, um com uma solução salina (o diluente dos extratos) e outro com um

ultrafiltrado não contendo proteínas. Os resultados considerados excelentes apenas foram relatados nos grupos que utilizaram o alérgeno total ou o extrato proteico purificado, pese embora alguns resultados considerados bons tenham sido também observados nos extratos controlo. Este primeiro RCT na área da AIT, chamou também a atenção para um efeito placebo não desprezível, marcando para sempre as linhas metodológicas para a avaliação dos resultados deste tipo de imunoterapia.

Quais os tipos de AIT para aeroalergénios correntemente mais utilizados? A **imunoterapia subcutânea (SCIT)**, baseada nos princípios dos trabalhos de Noon e Freeman como vimos, é a que está melhor documentada em termos da sua eficácia, mas, no entanto, pode originar efeitos adversos severos (reação alérgica sistémica nos 30 minutos após a ministração) que, sendo raros são possíveis, razão pelo que deve ser sempre ministrada em ambiente médico controlado com acesso ao tratamento de reações anafiláticas; os seus mecanismos estão bem documentados, sendo possível a utilização de extratos de diversos alérgenos, mas a sua formulação é injetável, por via subcutânea, com a limitação de obrigar a deslocação do doente aos cuidados de saúde. A **imunoterapia sublingual (SLIT)**, é outro dos tipos correntemente utilizados na AIT com aeroalergénios, com eficácia clínica comprovada, embora com mecanismos e eficácia menos bem definidos que a SCIT. A sua autoadministração (gotas ou comprimidos sublinguais) e um risco muito reduzido de reações sistémicas são vantajosas, mas a adesão a um tratamento diário é menor. A sua disponibilidade está também limitada a um leque menor de alérgenos que estão melhor caracterizados.

Quais as indicações e contra-indicações da AIT? As principais **indicações** são a rinite/ rinoconjuntivite alérgica, a asma alérgica (se controlada) e a anafilaxia a venenos de himenópteros. Nestas indicações clínicas é necessário estabelecer algumas condições prévias: ter evidência de doença IgE-mediada e de uma sensibilização clinicamente relevante, a sintomatologia ter uma duração e impacto clínico significativo, bem como haver disponibilidade de extratos alérgenos de alta-qualidade e estandardizados. As principais **contra-indicações** são a coexistência de doença neoplásica ou autoimune, doentes sob terapêutica com bloqueadores beta não cardio-seletivos (pela maior resistência ao tratamento da anafilaxia), asma não controlada (ou com FEV1<70%), bem como a iniciação da AIT durante a gravidez (que não contra-indica a AIT de manutenção) ou durante um episódio de exacerbação da doença (e.g. infeção respiratória).

A **eficácia** da SCIT e SLIT na **rinoconjuntivite alérgica** tem sido evidenciada por múltiplos ensaios clínicos e sintetizada em diversas revisões sistemáticas, que apontam para uma redução da necessidade de medicação e sintomas, quer em crianças quer em adultos, para alérgenos sazonais e perenes, com alguma evidência de um efeito a longo-prazo (apos termino do tratamento) na redução de scores de sintomas nos doentes que realizaram AIT. Em relação à **asma alérgica** há também várias meta-análises publicadas de estudos controlados, que reportam também efeitos significativos na redução de sintomas e de uso de medicação (p.ex. de corticosteroides inalados), quer em crianças quer em adultos, com uma maior evidência para a SCIT (por maior número de ensaios disponíveis na literatura), também com alguma evidência, mas mais limitada, de um efeito a longo-prazo. Uma meta-análise reunindo estudos até ao final dos anos 90, reportando os efeitos da AIT na redução de sintomas de asma, conclui pela sua eficácia em doentes bem selecionados com asma induzida por ácaros do pó da casa, gramíneas ou epitélio do gato, sendo os efeitos mais evidentes na hiperreatividade brônquica inespecífica do que na função pulmonar; os autores reforçaram os aspetos da seleção cuidada de alérgenos relevantes para os sintomas do doente e os fatores de risco para reações adversas (asma instável, mal controlada).

Há evidência de **eficácia a longo-prazo** (modificação da doença) pela AIT com aeroalergénios? Uma das vantagens que tem sido apontada a AIT é o seu potencial modificador da evolução da doença alérgica, i.e. efeitos a longo-prazo após a descontinuação do tratamento. Em contraste, outras terapêuticas para a rinite e asma alérgicas, tendo efeitos na melhoria de sintomas e qualidade de vida, não têm efeitos a longo-prazo após a sua suspensão; isto não só se verifica para os tratamentos sintomáticos (anti-H1 e beta2-agonistas) mas também para outros imunomoduladores (corticosteroides inalados, anti-IgE e outros biológicos). Os **efeitos modificadores da doença** alérgica evidenciados para a AIT incluem a prevenção de desenvolvimentos de asma (no doente com rinite alérgica) e prevenção de novas sensibilizações alérgicas (para além da que o doente evidenciou na decisão de início da AIT). Vários estudos têm demonstrado a persistência da melhoria clínica após suspensão do tratamento de 3-4 anos com AIT, com uma recorrência aos 3 anos (pós termino da AIT) de cerca de 1/3 dos casos na dessensibilização aos pólenes e de 50% aos ácaros, mas sem aumentos apreciáveis de recorrências a partir daí. O estudo de follow-up mais longo publicado, em crianças com rinite alérgica polínica, demonstrou redução do score de sintomas-medicação durante a estação polínica e de novas sensibilizações até 12 anos após o término de AIT. Quanto a efeitos modificadores da doença, um estudo controlado de SCIT a pólenes (por 3 anos) evidenciou uma redução de 2,5x do risco de asma em crianças com rinite alérgica isolada no início da AIT, efeitos que se mantinham até 7 anos após completar a AIT; dois outros grandes estudos de AIT (3-4 anos) demonstraram uma redução de 56-65% na prevalência de novas sensibilizações alérgicas (evidenciadas por testes cutâneos positivos a novos alergénios), um efeito que persistiu por 3 anos.

Quais os **mecanismos imunológicos** subjacentes ao sucesso da AIT? Há diversas vias subjacentes à **tolerância** específica do alergénio induzida pela AIT, que passam por efeitos no órgão-alvo, modificações na resposta humoral ao alergénio e modificação na resposta celular, quer das células efetoras (basófilos), dos linfócitos T reguladores e T efetores (desvio imunológico) (**Tabela 1**).

A AIT modifica a resposta alérgica no órgão-alvo, com uma rápida redução da reação cutânea imediata ao alergénio e, ao fim de algumas semanas, da reação cutânea tardia ao alergénio (LPR) i.e., 3 a 12h após a ministração intradérmica do alergénio. Paralelamente, atenua-se a sensibilidade nasal ao alergénio assim como a reatividade brônquica ao alergénio ou estímulos não-específicos inalados (ex. metacolina, histamina).

A atenuação pela AIT da sensibilidade cutânea, conjuntival e nasal à provocação com doses crescentes do alergénio tem sido correlacionada com a redução de sintomas após a exposição natural ao alergénio. Foi descrito em biópsias da mucosa nasal, 2 anos após SCIT para pólenes, uma redução do aumento sazonal de **eosinófilos** (EG2+), **mastócitos** c-kit+ e **basófilos** (a par de um aumento de células ARN+ para IL-10 e TGF-beta).

Em relação à **resposta humoral**, a AIT associa-se a um aumento transitório da IgE específica, seguido da atenuação do habitual aumento pós-sazonal da **IgE específica** que se segue à exposição natural ao alergénio. A AIT induz aumento da **IgG1, IgG4 e IgA específica** para o alergénio, quer na AIT para alergénios sazonais (pólenes) e perenes (ácaros). Tem sido descrito que os níveis de IgG-específica no soro aumentam de uma forma dose e tempo-dependente após AIT (numa fase inicial IgG1 e depois IgG4).

Os **anticorpos** IgG específicos competem com a IgE para o alergénio, **bloqueando** assim a formação de complexos alergénio-IgE, prevenindo o cruzamento dos recetores IgE (FcεRI) nos basófilos e mastócitos e **inibindo a desgranulação e libertação de histamina**. A competição dos anticorpos IgG/IgG4 com a IgE pode também bloquear a ligação de complexos alergénio-IgE aos recetores IgE

(FcεRIIb) nos linfócitos B, inibindo assim a **apresentação antigénica facilitada pela IgE** aos linfócitos T (que potencia a resposta Th2).

Em relação à **resposta de tipo celular** uma das principais características da AIT é a indução de uma resposta T reguladora (e também de linfócitos B reguladores) que, inibindo a resposta Th2 local, desvia esta resposta para um perfil Th1 (IFN-γ) inibindo a síntese de IgE e favorecendo a síntese de anticorpos bloqueantes IgG1 e IgG4. Por exemplo, verifica-se no 2º ano de SCIT com pólenes, um aumento significativo das células IL-10 e TGF-β ARNm+ da mucosa nasal após a estação polínica. No caso da SLIT o alergénio é captado localmente por células dendríticas (DC) da mucosa oral, que produzindo IL-12 podem participar no desvio local para uma resposta Th1 que, pela produção de IFN-γ favorecem nos linfócitos B a síntese de anticorpos bloqueantes IgG e IgA, diminuindo também a produção da IL-4, e a síntese de IgE; as DCs da mucosa oral favorecem também a diferenciação de linfócitos Treg e a supressão mediada pela IL-10 e TGF-β.

Tabela 1. Vias da tolerância específica ao alergénio induzidas pela AIT (nem todos os efeitos são observados nos diferentes tipos de vacinas com alergénio). Modificado das ref^s 1 e 2.

Resposta no órgão-alvo	Diminuição da resposta ao alergénio Diminuição da hiperreatividade Diminuição da inflamação alérgica local	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conjuntiva e Nasal ○ Pele – imediata/ tardia ○ Brônquica – imediata/ tardia ○ Brônquica – específica e inespecífica (metacolina) ○ Eosinófilos (EG2+) ○ Células Metacromáticas (basófilos e c-Kit+)
Resposta humoral (anticorpos bloqueantes)	IgE específica IgG / IgA específica Inibição da ligação de complexos alergénio/IgE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aumento inicial ○ Supressão do aumento pós-sazonal ○ Redução tardia dos níveis séricos ○ Aumento da IgG específica ○ Aumento inicial da IgG1 e posterior da IgG4 específica ○ Aumento de IgA nasal (SLIT) ○ Redução da apresentação atg facilitada pela IgE
Resposta celular (desvio / tolerância imune)	Basófilos Linfócitos B Linfócitos T Desvio da resposta Th2	<ul style="list-style-type: none"> ○ Redução da ativação e da libertação de histamina ○ Redução da apresentação facilitada p/ IgE (FcεRII/CD23) ○ Indução de Breg (IL-10+) ○ Diminuição da proliferação com o alergénio ○ Indução de células reguladoras <ul style="list-style-type: none"> ○ Secreção IL-10, TGF-β ○ nTreg ○ rTfH ○ Diminuição de citocinas T2 (IL-4

		IL-13) ○ Deleção de linfócitos Th2 ○ Aumento de produção / ARNm citocinas Th1 (IF γ , IL-12)
--	--	---

Têm sido desenvolvidas **novas formulações** e extratos alergénicos **alternativos** para aumento da eficácia e comodidade da ministração da AIT, com sucesso variável. A SCIT, apesar de eficaz, exige tempo e supervisão especializada; a SLIT, sendo mais segura e auto-ministrável, também exige um tratamento prolongado e uma boa adesão.

Uma aproximação é a modificação química com polimerização dos alergénios – ex. os **alergóides** - para diminuir a sua alergenicidade (i.e. a sua ligação à IgE) aumentando a segurança de dosagens mais elevadas e esquemas de dessensibilização mais rápidos e cómodos. As tecnologias de recombinação genética, uma vez que muitos dos principais componentes dos alergénios estão identificados e sequenciados, oferecem a possibilidade de melhorar a standardização e segurança da AIT. Proteínas mutadas ou fragmentos de proteínas alergénicas, permitem a produção de **variantes hipoalergénicas**, diminuído a sua ligação à IgE (e risco de reações adversas) retendo a sua capacidade de reconhecimento pelas células T. Esta aproximação tem sido estudada para a AIT a pólenes (ex: bétula). A imunoterapia com peptídeos (derivados de extratos alergénicos ou sintéticos) tem também por objetivo reduzir a sua alergenicidade e manter a imunogenicidade (ex. peptídeos do Fel d 1, do gato).

Os extratos alergénicos para AIT têm sido formulados com sais de alumínio, cálcio ou tirosina, de modo a retardar a sua absorção e funcionarem como adjuvantes. Vários **novos adjuvantes** têm sido estudados para aumentar a imunogenicidade de menores quantidades de alergénio; dois novos adjuvantes envolvem a estimulação dos Toll-like receptors (TLRs), favorecendo a resposta para um perfil Th1 – motivos CpG não-metilados de ADN (TLR9) e o MPL (lipídeo monofosforil A), um derivado dos lipopolisacáridos (TLR4).

Vias alternativas de ministração da AIT têm sido testadas – aplicações epicutâneas (tipo “patch”) e injeções intra-linfáticas sob guia ultrassónico.

Uma outra aproximação é a combinação da **AIT com ministração de biológicos**, de modo a modular a resposta imunológica ao alergénio, melhorar a segurança e/ou a indução de uma resposta tolerogénica. A associação de anti-IgE (omalizumab) à SCIT reduz as reações adversas na fase de indução da AIT em doentes muito sensibilizados ou em protocolos de rápida subida de dose (*rush*).

Em **conclusão**, podemos apontar alguns pontos chave na imunomodulação pela imunoterapia (AIT) com aeroalergénios:

- A AIT é eficaz no tratamento quer da rinite/ rinoconjuntivite alérgica quer da asma alérgica.
- A eficácia clínica necessita vários anos de tratamento (pelo menos 3 anos).
- A AIT modifica o curso da doença alérgica (redução de novas sensibilizações alérgicas; prevenção da progressão de rinite para asma).
- A melhoria clínica pela AIT persiste por anos após o seu término.
- A AIT induz uma resposta T reguladora específica para o alergénio que diminui a resposta celular T ao alergénio (tolerância) e contribui para a síntese de anticorpos bloqueantes da resposta IgE-mediada. Progressivamente, há um desvio imunológico (de um padrão citocínico Th2 para um Th1 e da síntese de anticorpos IgE para a IgG4 e IgA).

- Várias melhorias têm vindo a aumentar a segurança e conveniência da AIT (e.g. estandardização e modificação dos alérgenos, via sublingual) e novas formulações e vias de administração continuam a ser desenvolvidas e estudadas.

Bibliografia base:

1. Shamji M, Durham S. Mechanisms of AIT for inhaled allergens and predictive biomarkers J Allergy Clin Immunol 2017;140: 1485-98
2. Smith HE, Sheikh A, O'Heir RE. Allergen-Specific Immunotherapy. In: Allergy Essentials, O'Heir RE ed, 2nd ed. Elsevier Inc. 2022; 6, 111-122.

Bibliografia adicional:

3. Cosme J, Durham SR. Allergen Immunotherapy for Allergic Diseases. In: Clinical Immunology Rich RR ed, 6th ed. Elsevier Inc. 2023; 85, 1117-1126.
4. Farraia M, Paciência I, Castro Mendes F, Cavaleiro Rufo J, Shamji M, Agache I, Moreira A. Allergen immunotherapy for asthma prevention: A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized controlled studies. Allergy. 2022 Jun;77(6):1719-1735.